

ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Г.У.Азлярова
М.Я.Ибрагимова

Ташкентский Фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан
кафедра Организация фармацевтического дела
e-mail: oybek_3663@mail.ru. тел. (90)989-48-03
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185803>

Актуальность: Цифровая маркировка лекарственных средств и изделий медицинского назначения остаётся актуальной темой в свете стремления к повышению безопасности и эффективности медицинского потребления. Это технология позволяет отслеживать лекарства от производителя до пациента, предотвращая подделку и обеспечивая точное следование рецептам. В Республике Узбекистан согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-4389 от 10.07.2019г. «О дополнительных мерах по совершенствованию налогового администрирования», а также, исходя из этого было принято Постановление Кабинета Министров от 02.04.2022 г. №149 «О введении системы обязательной цифровой маркировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения» в Республике Узбекистан. [1], [2]

Цель исследования: Целью исследования является изучение состояния фармацевтического рынка и мер по предотвращении подделки фармацевтических продуктов, оценки влияния цифровой маркировки на безопасность и качество лекарственных и медицинских продуктов.

Методы и приёмы: Проведение опросов или интервью с заинтересованными сторонами, в частности, с производителями лекарственных средств, с фармацевтами, с сотрудниками регулирующих органов и с пациентами, для выявления их мнения и опыта относительно цифровой маркировки. Использование статистических методов для анализа данных о внедрении цифровой маркировки в различных странах, включая оценку эффективности и экономических последствий.

Результаты: в Республике Узбекистан оператором Национальной информационной системы цифровой маркировки «Asl Belgisi» является ООО «CRPT TURON». На сегодняшний день в системе цифровой маркировки «Asl Belgisi» зарегистрировано более 2 400 участников, в том числе 679 производителей, включая более 600 иностранных фарм производителей, 740 импортеров и дистрибьюторов лекарственных средств, 1053 субъекта розничной торговли. В реестр маркированных товаров внесено более 11 тысяч торговых наименований лекарственных средств разных лекарственных форм и доз. Также отметим, что большая часть рынка лекарственных средств составляют препараты иностранного производства. По данным системы цифровой маркировки Asl Belgisi, проблем с поставкой препаратов иностранного производства в республику из-за маркировки не имеется, оператор на постоянной основе проводит работу со всеми иностранными производителями. Имеется значительный потенциал развития фармацевтической отрасли в стране для замещения импортной продукции и об этом говорил глава государства

Выводы: Переход на цифровую систему маркировки и прослеживаемости товаров требует решения многих вопросов, которые касаются производителей, оптовых и розничных операторов, потребителей, не только в период проведения пилотного

проекта, но и в период переходного периода. В результате решения проблемы будет осуществлена цифровизация товарной информации, что приведет к повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни.

References:

1. Ibragimova M. Y. et al. DORI VOSITALARINI VA TIBBIY BUYUMLARNI ULGURJI REALIZATSIYA QILISHNI TASHKIL ETISH TARTIBI VA SHARTLARI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 2 (Special Issue). – С. 424-425.
2. Постановление Кабинета Министров от 02.04.2022 г. №149 «О введении системы обязательной цифровой маркировки лекарственных средств и медицинских изделий» <https://lex.uz/docs/5937842>